

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PROSEDUR PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPANDU SATU PINTU KOTA BANDUNG

Ridwan Mochamad Valenda¹ (Prodi Akuntansi)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Winaya Mukti

e-mail: rasvalenda22@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung prosedur pelayanan online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Sistem informasi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pengelolaan data serta pelaporan keuangan yang terkait dengan pelayanan OSS. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder, termasuk wawancara dengan pihak terkait dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi memberikan kontribusi positif dalam mempercepat proses pelayanan, meminimalisir kesalahan administratif, serta mendukung akuntabilitas instansi dalam pelaksanaan OSS. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis dan sumber daya manusia yang perlu dioptimalkan agar sistem dapat berjalan lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sistem informasi akuntansi dalam prosedur pelayanan online OSS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik di DPMPTSP Kota Bandung.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Online Single Submission, DPMPTSP, Pelayanan Publik

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Online Single Submission (OSS), yaitu sistem perizinan berusaha secara elektronik yang mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Dalam mendukung sistem tersebut, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan data yang berkaitan dengan transaksi dan laporan keuangan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung telah mengimplementasikan OSS sebagai bagian dari transformasi digital. Dalam prosesnya, SIA berperan penting dalam menunjang pelayanan perizinan agar berjalan efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, magang ini dilaksanakan untuk mempelajari bagaimana penerapan SIA dalam prosedur OSS

di DPMPTSP Kota Bandung. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP PROSEDUR PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION DI DPMPTSP KOTA BANDUNG .

B. Tujuan Magang

Tujuan dari magang ini adalah untuk memberi wawasan dan pengalaman berharga tentang apa yang terjadi di dunia kerja dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi saya dan perusahaan selaku proyek objek pelaksana kegiatan ini, adapun tujuan yang ingin di capai yaitu:

- a. Untuk mengetahui proses implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada pelaku usaha yang telah menerbitkan NIB.
- b. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIA. Untuk menganalisis peran DPMPTSP Kota Bandung dalam memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha.
- c. Untuk mengevaluasi dampak penerapan SIA terhadap pengelolaan keuangan pelaku usaha.

a. Evaluasi Atas Praktik Yang Dilakukan Selama Magang

Pelaksanaan magang yang di lakukan oleh penulis yaitu di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang di lakukan selama 66 hari kerja terhitung dari tanggal 3 april – 3 Juni 2025.

b. Melakukan Refleksi Diri Atas Pengalaman Magang

Selama kurun waktu 66 hari kerja ini penulis sangat amat mendapat pengalaman yang sangat berharga yang tidak di dapat di bangku perkuliahan banyak pembelajaran diri selama magang di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini yaitu tentang kedisiplinan, pengalaman, dll. Selama magang penulis melakukan hal yang terbaik dari menyelesaikan perkerjaan, pembuatan dan perbitan Nib dan memecahkan permasalahan permasalahan dari magang ini membuat penulis merasa memang teori itu hanya 50% yang di praktikan lebih banyak hal yang tadinya gatau jadi tau. Pengalam berharga selama 66 hari ini tidak akan di lupakan akan trus jadi pengalaman berharga.

II. Kajian Pustaka

A. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan data dan informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. SIA berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu entitas bisnis. Dengan demikian, keberadaan SIA sangat krusial dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal.

(Tobing & Firdaus, 2024), Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Definisi ini menekankan bahwa SIA tidak hanya berperan dalam

mencatat transaksi, tetapi juga berperan strategis dalam menyediakan informasi akurat dan relevan kepada berbagai pihak yang membutuhkan, baik internal maupun eksternal organisasi.

(Romney & Steinbart, 2018) mengartikan SIA sebagai sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, SIA memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan operasional harian perusahaan, sekaligus sebagai alat kontrol dan evaluasi terhadap aktivitas keuangan.

Menurut (Hall (2011), 2024) Sistem Informasi Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan serta informasi lainnya yang diperoleh dari proses transaksi bisnis. Dengan kata lain, SIA adalah subsistem dalam manajemen informasi yang fokus pada transaksi yang memiliki implikasi keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh SIA digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, auditor, dan investor, untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu organisasi.

Sementara itu, (Wilkinson, 2019) menyatakan bahwa SIA merupakan kerangka kerja yang terkoordinasi dari sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang digunakan untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Definisi ini menunjukkan bahwa SIA bukan sekadar sistem teknologi, tetapi juga mencakup unsur manusia dan prosedur yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal. Di Indonesia.

(Mulyadi, 2020) mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi sebagai suatu jaringan prosedur yang terorganisir dan terintegrasi, baik secara manual maupun berbasis komputer, yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan melaporkan informasi keuangan dari suatu entitas bisnis. Dengan demikian, SIA berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem yang menyeluruh dan terstruktur dalam mengelola data keuangan agar dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan organisasi.

Sistem akuntansi yang berjalan efektif dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan pengelolaan aset produktif. Menurut (Prihatna et al., 2023) menyebutkan bahwa pengendalian risiko yang baik sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini SIA berfungsi sebagai alat untuk mencatat dan memonitoring kegiatan laporan keuangan sekaligus sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan.

A. Resume Penulis

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pelaporan data keuangan agar menjadi informasi yang bermanfaat. SIA tidak hanya berbicara soal komputer atau teknologi, tetapi juga melibatkan manusia, prosedur kerja, dan peralatan yang saling terintegrasi dalam satu sistem. SIA memiliki peran strategis dalam organisasi karena informasi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengambilan keputusan oleh manajemen, pengawasan internal, serta pelaporan kepada pihak eksternal seperti investor atau pemerintah. Dari pendapat Bodnar,

Romney, Hall, Wilkinson, hingga Mulyadi, semuanya menekankan bahwa SIA bukan hanya alat bantu pencatatan transaksi, tetapi merupakan bagian penting dari sistem manajemen yang membantu perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara efisien dan akuntabel, dengan kata lain, SIA merupakan jantung dari pengelolaan keuangan organisasi, karena melalui sistem inilah semua data keuangan yang masuk dapat diolah menjadi informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sangat penting, terutama bagi entitas bisnis yang ingin terus berkembang dan mengambil keputusan berdasarkan data yang jelas dan dapat dipercaya.

B. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional pelayanan publik, khususnya dalam proses pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Berikut beberapa fungsi utama sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bandung:

- a) **Fungsi Pengumpulan Data**
Sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan berbagai data dari masyarakat seperti data pemohon izin, jenis izin yang diajukan, serta kelengkapan persyaratan dokumen. Dalam OSS, data tersebut langsung terinput secara otomatis ke dalam sistem tanpa harus melakukan pencatatan manual.
- b) **Fungsi Pengolahan Data**
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis menggunakan sistem informasi, khususnya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk pencatatan transaksi retribusi perizinan serta pencatatan penerimaan daerah. Proses pengolahan data ini dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi.
- c) **Fungsi Penyimpanan Data**
Sistem informasi berfungsi untuk menyimpan seluruh data pelayanan secara aman dalam basis data elektronik. Seluruh dokumen persyaratan izin maupun bukti pembayaran retribusi disimpan secara digital, sehingga dapat diakses kembali dengan mudah jika dibutuhkan.
- d) **Fungsi Penyediaan Informasi**
Melalui sistem informasi, DPMPTSP Kota Bandung dapat menyediakan informasi kepada masyarakat secara transparan. Pemohon dapat mengetahui status perizinan secara real-time melalui OSS, serta mendapatkan notifikasi apabila ada kekurangan dokumen atau perubahan status permohonan.
- e) **Fungsi Pengendalian dan Pengawasan**
Sistem informasi juga berfungsi untuk melakukan pengendalian internal terhadap prosedur pelayanan. Semua aktivitas pelayanan terekam dalam sistem sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
- f) **Fungsi Pengambilan Keputusan**
Data yang tersimpan dan diolah dalam sistem informasi dapat digunakan oleh

pimpinan DPMPTSP sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dalam evaluasi pelayanan, pengelolaan keuangan, maupun pengembangan sistem pelayanan perizinan.

C. Jenis Sistem Informasi dan Contoh Penggunaan

Dalam membantu pelaku usaha yang baru menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), terdapat beberapa jenis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, keunggulan, serta cara penggunaan yang berbeda.

Berikut ini adalah 3 jenis sistem informasi akuntansi.

Table 1.3 Jenis Sistem Informasi Akuntansi Dan Contoh Penggunaan

Jenis Sistem Informasi Akuntansi	Contoh Penggunaan
Sistem Pemrosesan Transaksi (Transaction Processing System)	mengumpulkan, mencatat, dan memproses data transaksi bisnis harian organisasi
Sistem Pelaporan Keuangan (Financial Reporting System)	Financial Reporting System menghasilkan laporan keuangan dari data yang diproses oleh TPS, termasuk laporan keuangan internal maupun eksternal.

Sumber : (Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018)

D. Online Singel Submission (OSS)

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM serta diimplementasikan oleh instansi pusat maupun daerah, termasuk DPMPTSP, yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan izin secara daring dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa melalui proses manual yang berbelit, dengan menggabungkan berbagai perizinan dari instansi pusat dan daerah dalam satu pintu digital, serta memerlukan dukungan sistem informasi yang andal dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) untuk memastikan seluruh aktivitas perizinan terekam, terdokumentasi dengan baik, dan menghasilkan laporan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

III. Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

A. Profil Perusahaan

a. Sejarah Kantor DPMPTSP Kota Bandung

Gambar 3.1 Logo DPMPTSP Kota Bandung

Sumber : Profil DPMPTSP Kota Bandung (2025)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung dibentuk sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan terintegrasi, khususnya dalam pengurusan perizinan dan fasilitasi investasi. Sebelum lembaga ini berdiri, proses perizinan dilakukan oleh berbagai instansi yang terpisah, yang kerap menimbulkan permasalahan seperti birokrasi yang panjang, kurangnya koordinasi, dan rendahnya transparansi pelayanan publik.

Respon terhadap permasalahan tersebut diwujudkan melalui pembentukan DPMPTSP Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Dengan sistem pelayanan satu pintu, diharapkan seluruh proses perizinan dapat disederhanakan serta terpusat, sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Sebagai bagian dari inovasi berbasis teknologi informasi, DPMPTSP meluncurkan aplikasi HAY.U Bandung! pada tanggal 28 Mei 2015. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan perizinan secara daring (online), tanpa harus hadir secara fisik ke kantor pelayanan. Inisiatif ini dilanjutkan dengan peluncuran aplikasi GAMPIL (Gadget Mobile Application for License) pada 25 Februari 2016, yang difokuskan untuk mempermudah pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dalam mengakses layanan perizinan berbasis digital.

b. Profil DPMPTSP Kota Bandung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait perizinan dan investasi. Lembaga ini dibentuk sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang penanaman modal serta menyederhanakan prosedur perizinan melalui konsep layanan satu pintu. Tujuan utama dari keberadaan DPMPTSP adalah untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta efisiensi dalam proses pengurusan.

Berbagai jenis perizinan dan non-perizinan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan investasi. Sebagai pelaksana pelayanan perizinan terpadu, DPMPTSP Kota Bandung berfungsi sebagai titik sentral pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses berbagai izin usaha, baik izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, izin usaha mikro kecil (IUMK), hingga proses pendaftaran Nomor Induk

Berusaha (NIB) melalui sistem OSS (Online Single Submission). DPMPTSP juga menjadi ujung tombak dalam upaya Pemerintah Kota Bandung menarik minat investor melalui promosi potensi daerah, penyediaan informasi peluang investasi, serta memberikan fasilitas perizinan yang terintegrasi dan ramah pengguna. Dalam struktur kelembagaannya, DPMPTSP Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki beberapa bidang kerja dan subbagian yang mendukung fungsi utamanya, di antaranya bidang perizinan, bidang pengaduan dan informasi pelayanan publik, serta bidang promosi dan pengembangan penanaman modal. Setiap bidang ini memiliki tugas dan fungsi yang terintegrasi untuk menjamin proses pelayanan berlangsung transparan, akuntabel, dan efisien.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, DPMPTSP Kota Bandung telah mengadopsi sistem pelayanan berbasis digital yang terhubung langsung dengan sistem nasional OSS RBA. Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang secara fisik untuk mengurus izin, melainkan dapat mengakses layanan secara daring, mulai dari pengajuan hingga pencetakan izin. Hal ini sejalan dengan misi Pemerintah Kota Bandung untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Selain sebagai lembaga pelayanan perizinan, DPMPTSP juga aktif dalam membina pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan edukasi, pendampingan, serta fasilitasi legalitas usaha melalui penerbitan NIB. Hal ini penting untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki legalitas formal yang diakui negara, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas pembiayaan dari perbankan, mengikuti program bantuan pemerintah, serta meningkatkan daya saing usahanya. Dengan visi untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang prima serta iklim investasi yang kondusif, DPMPTSP Kota Bandung terus berbenah dalam meningkatkan kapasitas layanan publiknya. Komitmen ini dibuktikan melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), integrasi layanan lintas sektor, serta penguatan pengawasan terhadap realisasi investasi di Kota Bandung. Melalui langkah-langkah tersebut, DPMPTSP tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Struktur Organisasi DPMPTSP kota Bandung

Struktur organisasi DPMPTSP dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi. Struktur ini terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bandung

Sumber : Profil DPMPTSP Kota Bandung (2025)

- a) Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasi seluruh kegiatan DPMPTSP
 - 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis dinas. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan.
 - 2. Menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis dinas.
 - 3. Menjalin koordinasi dengan lembaga internal dan eksternal pemerintah, termasuk pusat dan daerah.
 - 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja di bawahnya.
 - 5. Menandatangani dokumen-dokumen penting dinas.
 - 6. Bertanggung jawab terhadap capaian kinerja dinas sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- b) Sekretariat, Menyediakan layanan administratif dan keuangan bagi seluruh unit di lingkungan DPMPTSP.
 - 1. Mengelola perencanaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
 - 2. Mengelola ketatausahaan seperti surat-menyurat, arsip, dokumentasi, dan kearsipan.
 - 3. Mengelola program kepegawaian, organisasi, dan tatalaksana internal dinas.
 - 4. Memberikan dukungan administratif kepada seluruh bidang/sub bidang di lingkungan dinas.
 - 5. Memonitor penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan.
- c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah bagian di bawah Sekretariat yang bertugas mengelola urusan umum, kepegawaian, dan ketatausahaan.
 - 1. Mengelola administrasi kepegawaian, seperti pengusulan kenaikan pangkat, penilaian kinerja pegawai, serta urusan cuti dan mutasi.
 - 2. Menyusun data dan dokumen kepegawaian yang akurat dan up-to-date.
 - 3. Menyelenggarakan layanan umum seperti kebersihan, keamanan, perjalanan dinas, dan logistik kantor.
 - 4. Mengatur pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.
 - 5. Melakukan pengarsipan dokumen dan surat menyurat keluar-masuk dinas.
 - 6. Membantu pelaksanaan protokoler dan kehumasan internal dinas.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang menjalankan tugas-tugas teknis sesuai keahlian dan keterampilannya berdasarkan jabatan fungsional tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bidang Pengawasan dan Evaluasi, melaksanakan fungsi pengawasan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
 - 1. Menjalankan tugas teknis profesional sesuai dengan keahlian, seperti analis kebijakan, pengelola data, penyuluh, arsiparis, auditor, perencana, dan lainnya tergantung pada dinas tempat bekerja.

2. Memberikan rekomendasi teknis kepada bidang atau sub bagian dalam pelaksanaan tugas dinas.
3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan kompetensi profesi masing-masing.
4. Mengumpulkan data, menganalisis, membuat laporan teknis, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
5. Memiliki jenjang jabatan berdasarkan angka kredit dan kinerja (misalnya: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama).

d. Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Bandung

Sebagai lembaga teknis daerah, DPMPTSP memiliki beberapa tugas dan fungsi pokok di antaranya:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- b) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan secara terintegrasi melalui sistem satu pintu
- c) Pengembangan Investasi melalui promosi dan penyediaan informasi kepada calon investor
- d) Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai regulasi dan prosedur perizinan
- e) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta pelayanan yang diberikan kepada publik.

e. Layanan Publik DPMPTSP Kota Bandung

Dalam rangka mendukung pelayanan prima, DPMPTSP mengembangkan sistem layanan yang dikenal dengan prinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, Inovatif). Bentuk pelayanan yang diberikan antara lain:

- a) Pelayanan Digital (Online) Melalui aplikasi HAY.U Bandung! dan GAMPIL, masyarakat dapat mengurus perizinan secara online, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
- b) Jam Pelayanan

Layanan diberikan setiap hari kerja, yaitu:

- Senin–Kamis: pukul 09.00–15.00 WIB (istirahat 12.00–13.00 WIB)
- Jumat: pukul 09.00–15.00 WIB (istirahat 11.30–13.00 WIB)

f. Kesimpulan

DPMPTSP Kota Bandung memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang kemudahan berusaha, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Melalui inovasi digital, struktur organisasi yang jelas, dan komitmen terhadap pelayanan prima, DPMPTSP menjadi garda terdepan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah, struktur, dan fungsi DPMPTSP menjadi penting dalam konteks penelitian maupun praktik lapangan terkait sistem pelayanan dan penanaman modal.

B. Aktivitas Magang

Selama kegiatan magang di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, penulis terlibat secara langsung dalam beberapa aktivitas yang berkaitan dengan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan dan Pemilahan Data Usaha

Penulis melakukan pengumpulan serta pemilahan data pelaku usaha yang akan mengajukan pendaftaran NIB. Data yang dikumpulkan meliputi informasi dasar usaha seperti nama pemilik, jenis usaha, alamat usaha, nomor KTP, NPWP, dan dokumen „pendukung Data tersebut diseleksi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan persyaratan administrasi yang berlaku.

Gambar 3.3 Data Pelaku Usaha

nama pemilik	id	alamat usaha
UJUN ZUBAIRAH	3808700040	JL. MOJOLU GUNUNG BAKAT RT.04/RW.05
ANDI	3808700039	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
SAUL HANINDIA	3808700038	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YOHAN HANINDIA	3808700037	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YOHAN	3808700036	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
ANNA RAJALAN	3808700035	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700034	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA BERNAS MULYANING	3808700033	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700032	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700031	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700030	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700029	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700028	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700027	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700026	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700025	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700024	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700023	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700022	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700021	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700020	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700019	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700018	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700017	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700016	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700015	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700014	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700013	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700012	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700011	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700010	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700009	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700008	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700007	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700006	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700005	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700004	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700003	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700002	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05
YUSUDA	3808700001	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05

Sumber : DPMPTSP Kota Bandung (2025)

b. Pengecekan Kelengkapan Dokumen

Penulis bertugas memverifikasi kelengkapan dokumen yang akan diunggah ke sistem OSS. Proses ini penting untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha telah memenuhi persyaratan administratif sebelum melanjutkan proses registrasi NIB secara online. Dalam pengecekan data di beri tanda warna sebagai data data yang sudah lengkap terdaptar dan belum terdaptar.

Gambar 3.4 Data Pelaku Usaha Yang Telah Di Pilih

nama pemilik	id	alamat usaha	Status
UJUN ZUBAIRAH	3808700040	JL. MOJOLU GUNUNG BAKAT RT.04/RW.05	Green
ANDI	3808700039	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
SAUL HANINDIA	3808700038	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YOHAN HANINDIA	3808700037	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YOHAN	3808700036	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
ANNA RAJALAN	3808700035	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700034	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA BERNAS MULYANING	3808700033	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700032	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700031	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700030	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700029	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700028	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700027	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700026	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700025	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700024	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700023	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700022	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700021	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700020	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700019	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700018	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700017	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700016	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700015	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700014	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700013	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700012	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700011	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700010	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700009	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700008	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700007	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700006	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700005	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700004	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700003	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700002	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green
YUSUDA	3808700001	JL. GEMPAK SARIT RT.02/RW.05	Green

terdaftar di monitoring	272
data terdaftar di oss	1056
data valid	2902

Sumber : DPMPTSP Kota Bandung (2025)

c. Input Data pada Sistem OSS (Online Single Submission)

Setelah data lengkap dan sesuai, penulis melakukan penginputan data ke dalam aplikasi OSS. Proses ini dilakukan dengan teliti, mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh sistem, mulai dari pendaftaran akun pelaku usaha, pengisian profil usaha, hingga proses akhir pendaftaran NIB.

Gambar 3.5 Penginputan Data Ke Aplikasi OSS Dan DPMPTSP

Sumber :
DPMPTSP Kota Bandung (2025)

- a) Persiapan Dokumen dan Data
 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perseorangan, atau data badan usaha (jika berbadan hukum)
 2. NPWP (jika sudah punya)Alamat usaha
 3. Kegiatan usaha (KBLI)
 4. Rencana penggunaan tenaga kerja
 5. Rencana lokasi usaha dan luas lahan
 6. Rencana investasi dan modal usaha
 7. Kontak (email dan nomor telepon aktif)
- b) Akses Portal OSS
 1. Buka situs resmi OSS RBA di: <https://oss.go.id>
- c) Registrasi Akun OSS
 1. Pilih jenis pelaku usaha: Perseorangan atau Non-Perseorangan
 2. Isi data pribadi atau data perusahaan sesuai jenis usaha
 3. Sistem akan mengirimkan verifikasi email. Cek email dan aktifkan akun melalui tautan yang dikirim.
- d) Login ke Sistem OSS
 1. Gunakan email dan password yang telah didaftarkan
 2. Setelah login, Anda akan masuk ke dashboard OSS RBA
 3. Pengajuan NIB
 4. Pilih menu Perizinan Berusaha
 5. Klik Ajukan Perizinan Berusaha

6. Pilih:
 - Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk usaha dengan modal \leq Rp500 Ribu
 - Usaha Menengah atau Besar (UMB) untuk modal di atas itu
- e) Isi formulir secara lengkap:
 1. Informasi profil usaha
 2. Bidang usaha (KBLI)
 3. Lokasi usaha
 4. Rencana penggunaan tenaga kerja
 5. Skala usaha dan estimasi investasi
 6. Jika diperlukan, unggah dokumen pendukung
- f) Verifikasi dan Validasi Sistem
 1. Sistem OSS akan melakukan validasi otomatis terhadap data yang dimasukkan
 2. Beberapa data seperti NIK dan NPWP diverifikasi oleh instansi terkait (Dukcapil dan DJP)
- g) Penerbitan NIB
 1. Jika data valid dan lengkap, maka:
 2. NIB langsung diterbitkan secara otomatis
 3. Sertifikat NIB dapat diunduh dalam format PDF
 4. Pelaku usaha juga akan mendapatkan dokumen:
 - Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) atau dokumentasi lainnya
 - Izin Lokasi (jika dibutuhkan)
 - Izinm Usaha atau izin komersial/oprasional (tergantung jenis kegiatan)
 5. Tindak Lanjut (jika ada)
 6. Beberapa usaha memerlukan perizinan tambahan, seperti:
 - Sertifikat Halal
 - Izin BPOM (jika makanan/minuman)
 - Sertifikat Standar (untuk usaha dengan risiko menengah-tinggi)
- h) Pendampingandan Edukasi kepada Pelaku Usaha

Selain kegiatan administratif, penulis juga terlibat dalam memberikan pendampingan teknis kepada pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pengisian data di OSS. Hal ini mencakup penjelasan tentang pentingnya NIB, tata cara penggunaannya, serta manfaatnya dalam legalitas dan pengembangan usaha.

IV. Pembahasan

A. Gambaran Umum Pelayanan Online Singel Submission

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berbasis daring yang dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui Lembaga OSS (dahulu oleh BKPM, kini oleh Kementerian Investasi). Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan berusaha. Di Kota Bandung, pelaksanaan OSS dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan perizinan. Pelayanan OSS memungkinkan pelaku usaha mengajukan berbagai jenis izin, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Komersial/Operasional, secara daring tanpa perlu datang langsung ke kantor DPMPTSP. Proses ini terintegrasi dengan sistem nasional serta instansi teknis lainnya.

B. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Pada Pelayanan OSS

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan transaksi organisasi. Dalam konteks pelayanan OSS, penerapan SIA di DPMPTSP Kota Bandung mencakup pencatatan transaksi non-keuangan seperti permohonan izin, verifikasi data, dan penerbitan izin, yang kemudian diolah menjadi laporan pelayanan dan laporan kinerja keuangan daerah. Penerapan SIA pada pelayanan OSS di DPMPTSP Kota Bandung dilakukan melalui integrasi dengan aplikasi internal yang terhubung ke sistem OSS pusat. Informasi yang dihasilkan meliputi:

- a. Jumlah permohonan izin yang masuk dan diproses
- b. Pendapatan retribusi dari layanan perizinan (jika ada)
- c. Waktu pelayanan untuk setiap jenis perizinan
- d. Efisiensi proses pelayanan

C. Alur Prosedur Pelayanan OSS dan Peran SIA

Prosedur pelayanan OSS pada DPMPTSP Kota Bandung melalui tahapan berikut:

1. Registrasi OSS oleh Pelaku Usaha: Pengguna membuat akun pada sistem OSS.
2. Pengisian Data dan Permohonan Izin: Pelaku usaha mengisi formulir secara daring dan mengunggah dokumen pendukung.
3. Verifikasi oleh Petugas DPMPTSP: Petugas memverifikasi data dan dokumen melalui dashboard sistem.
4. Penerbitan NIB dan Izin Usaha: Jika memenuhi syarat, sistem secara otomatis menerbitkan NIB dan izin usaha.
5. Pelaporan dan Dokumentasi: Semua data tersimpan dalam database yang dapat diakses untuk keperluan audit, evaluasi, dan pelaporan keuangan.

Peran SIA terlihat dalam tahap verifikasi, pelaporan, dan dokumentasi. Data transaksi pelayanan otomatis dicatat dalam sistem yang dapat dimanfaatkan untuk analisis kinerja, alokasi sumber daya, dan pelaporan kepada instansi pengawasan.

D. Analisis Efektifitas Penerapan SIA Dalam OSS

Berdasarkan hasil observasi selama magang, penerapan SIA dalam OSS menunjukkan beberapa keunggulan:

- a) Efisiensi Proses: Proses perizinan lebih cepat dan transparan karena dapat dilakukan kapan saja secara daring.
- b) Kemudahan Akses Informasi: Data permohonan, status proses, dan hasil akhir dapat dipantau oleh pemohon dan petugas secara real time.
- c) Akuntabilitas: Sistem mencatat semua aktivitas pelayanan sehingga memudahkan evaluasi dan pelaporan.
- d) Pengurangan Human Error: Sistem mengurangi potensi kesalahan manual karena sebagian besar proses bersifat otomatisasi.
- e) Namun demikian, terdapat pula beberapa kendala yang ditemukan:
- f) Keterbatasan SDM dan Pelatihan: Beberapa petugas masih belum optimal dalam memanfaatkan fitur sistem karena kurangnya pelatihan.
- g) Masalah Teknis: Terkadang terjadi gangguan server atau kesalahan integrasi data dengan sistem OSS pusat.
- h) Ketergantungan pada Koneksi Internet: Proses pelayanan sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet.

E. Dampak Penerapan SIA Terhadap Kinerja Organisasi

Dampak positif yang dirasakan dari penerapan SIA dalam OSS di DPMPTSP Kota Bandung meliputi:

- a) Peningkatan Kepuasan Masyarakat: Masyarakat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh izin usaha.
- b) Kinerja Pegawai Lebih Terukur: Setiap petugas memiliki tanggung jawab yang jelas dalam sistem, sehingga evaluasi kinerja lebih objektif.

Peningkatan Transparansi: Proses pelayanan dapat dipantau oleh pihak internal dan eksternal, sehingga mengurangi peluang terjadinya pungutan liar (pungli)

V. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan magang dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung telah menerapkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) secara terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah pelayanan perizinan usaha secara daring.
- b. Penerapan SIA pada pelayanan OSS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi proses perizinan, peningkatan transparansi, serta pengelolaan data yang lebih akurat dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Proses pencatatan dan pelaporan berbasis sistem informasi memungkinkan instansi untuk menyusun laporan kinerja dan pelayanan secara sistematis, termasuk pelaporan data transaksi, jumlah perizinan, hingga rekapitulasi keuangan terkait layanan retribusi (jika berlaku).
- d. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM yang menguasai sistem serta gangguan teknis dari sistem pusat, namun secara umum pelaksanaan

OSS dengan dukungan SIA telah meningkatkan kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Bandung.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi dari pelaksanaan magang dan berdasarkan temuan selama kegiatan berlangsung, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan dan pengembangan ke depan, baik bagi pihak instansi maupun bagi pelaku usaha itu sendiri.

- a) Bagi DPMPTSP Kota Bandung, disarankan untuk tidak hanya berhenti pada tahap penerbitan NIB, tetapi juga memperluas program pendampingan lanjutan dalam bentuk pelatihan sistem informasi akuntansi kepada para pelaku usaha. Pelatihan ini bisa dilakukan secara berkala dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, atau bahkan melibatkan akademisi dan mahasiswa untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha di lapangan.
- b) Perlu adanya penyediaan modul sederhana atau template digital pencatatan keuangan yang bisa digunakan oleh pelaku usaha, baik secara manual maupun berbasis aplikasi. Modul ini harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM agar mudah diterapkan tanpa harus memiliki latar belakang akuntansi secara formal.
- c) Bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB, disarankan untuk mulai menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan, tidak hanya untuk kepentingan internal usaha, tetapi juga untuk memperluas peluang pengembangan bisnis, seperti akses terhadap kredit usaha, legalitas perpajakan, dan evaluasi bisnis yang berkelanjutan.
- d) Penulis juga menyarankan agar ke depannya dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi sistem informasi akuntansi yang sudah dikenalkan kepada pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem yang diperkenalkan benar-benar digunakan dan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan mereka.

Dengan dukungan yang berkelanjutan dari pihak pemerintah serta kesadaran dari pelaku usaha itu sendiri, diharapkan implementasi Sistem Informasi Akuntansi dapat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan sektor usaha kecil dan menengah yang kuat, mandiri, dan profesional di masa yang akan datang.

VI. Refleksi Diri

A. Relevansi Magang

Selama menjalani kegiatan magang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, saya memperoleh banyak pengalaman berharga yang tidak hanya menambah wawasan akademik, tetapi juga memperkaya keterampilan praktis dan sikap profesional dalam dunia kerja. Saya belajar bagaimana sistem pelayanan publik berjalan, khususnya dalam pengelolaan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain itu, saya juga memahami pentingnya ketelitian, kedisiplinan, dan kerja sama tim dalam mendukung kelancaran proses administrasi di instansi pemerintahan.

Melalui bimbingan para pegawai, saya menjadi lebih terampil dalam menggunakan aplikasi perkantoran, mengelola data, serta berinteraksi secara profesional dengan masyarakat dan rekan kerja. Kegiatan magang ini juga membentuk sikap tanggung jawab, kepercayaan diri, serta kemampuan komunikasi yang lebih baik. Secara keseluruhan, magang di DPMPTSP Kota Bandung telah memberikan pengalaman nyata yang mendukung pembelajaran di bangku kuliah dan menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja di masa depan.

B. Manfaat Selama Magang

Kegiatan magang ini memberikan manfaat yang sangat signifikan baik bagi penulis, instansi tempat magang, maupun pelaku usaha yang terlibat dalam proses penerbitan NIB.

1. Bagi penulis, manfaat yang diperoleh antara lain adalah peningkatan pemahaman praktis mengenai bagaimana SIA dapat diimplementasikan untuk membantu pelaku usaha dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan mereka secara sistematis. Penulis juga memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai jenis pelaku usaha dan memahami kendala yang mereka hadapi, terutama dalam hal literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Bagi instansi, kehadiran peserta magang membantu dalam proses administrasi dan edukasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya penerapan SIA setelah memperoleh NIB. Penulis turut berkontribusi dalam memberikan masukan dan edukasi sederhana tentang pengelolaan keuangan berbasis sistem, khususnya bagi pelaku UMKM yang baru saja memulai usahanya.
3. Sedangkan bagi pelaku usaha, mereka mendapatkan wawasan dan pemahaman baru mengenai pentingnya pencatatan keuangan secara terstruktur menggunakan sistem yang sederhana namun efektif, seperti spreadsheet atau aplikasi kasir digital. Edukasi ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berorientasi pada pertumbuhan.

C. Pengalaman Selama Magang

Selama pelaksanaan magang di DPMPTSP Kota Bandung, penulis memperoleh pengalaman berharga baik dari segi teknis maupun non-teknis. Di sisi teknis, penulis terlibat langsung dalam proses verifikasi dokumen legalitas usaha, penginputan data NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission), hingga membantu pelaku usaha memahami prosedur dan alur pelayanan. Lebih dari itu, penulis juga turut melakukan pendekatan kepada beberapa pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB untuk menggali informasi mengenai bagaimana mereka mengelola keuangan bisnis mereka. Dari hasil interaksi tersebut, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memiliki sistem akuntansi yang terstruktur. Ini menjadi landasan bagi penulis untuk merekomendasikan pemanfaatan SIA sederhana yang sesuai dengan skala usaha mereka. Di sisi non-teknis, penulis belajar mengenai pentingnya komunikasi yang efektif, etika dalam pelayanan publik, serta disiplin kerja dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Pengalaman ini sangat membantu dalam membentuk karakter profesionalisme dan kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan.

D. Tindak Lanjut Setelah Magang

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan magang ini, penulis berkomitmen untuk terus menyebarluaskan pentingnya implementasi Sistem Informasi Akuntansi kepada pelaku usaha, khususnya yang baru mendapatkan NIB. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan modul edukasi sederhana tentang SIA untuk UMKM, penyuluhan, atau kerja sama dengan lembaga seperti DPMPTSP dalam bentuk pendampingan usaha.

Selain itu, hasil observasi dan pengalaman selama magang ini akan dijadikan bahan referensi dan studi lanjutan dalam penyusunan skripsi atau proyek riset lainnya yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan keuangan pada sektor usaha kecil. Penulis juga akan berupaya untuk mengembangkan aplikasi pencatatan keuangan sederhana berbasis spreadsheet yang bisa diakses secara gratis oleh pelaku usaha pemula. Dengan demikian, pengalaman magang ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan akademik semata, tetapi juga menjadi awal dari kontribusi nyata penulis dalam penguatan kapasitas keuangan UMKM di Kota Bandung.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Penerapannya di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2013). *Accounting Information Systems* (11th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Firmansyah, A. (2018). Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 121–133.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Manual Book*. Jakarta: BKPM.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2021). *Panduan Legalitas Usaha dan NIB bagi Pelaku UMKM*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Website OSS-RBA: <https://oss.go.id> (diakses Mei–Juni 2025)
- Farina, K., & Opti, S. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 45–58.
- Dawud, J., Fadillah, R., & Hidayat, A. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha: Studi Kasus di DPMPSTSP Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83–92.
- DPMPSTSP Kota Bandung. (2024). *Profil Layanan dan Panduan NIB*. Bandung: Dokumen Internal.
- Gelinas, U. J., Dull, R. B., & Wheeler, P. R. (2015). *Accounting Information Systems* (10th ed.). Cengage Learning.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA)*. Diakses dari <https://oss.go.id>

Hall (2011). (2024). Otomasi Penentuan Akun Dan Setup Database Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Accurate Online Pada Pt Xyz. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 9(2), 112–120. <https://doi.org/10.35968/jbau.v9i2.1281>

Mulyadi. (2020). *Sistem & Prosedur*, 10–32.

Prihatna, N., Nidar, S., Anwar, M., & Herwany, A. (2023). Maximizing efficiency and profit through productive asset management and risk control. *Economic Annals-XXI*, 204, 50–56. <https://doi.org/10.21003/ea.V204-07>

Romney & Steinbart. (2018). Komponen Sistem Informasi Akuntansi. *Sistem Informasi Akuntansi*, 1–25. Retrieved from <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSI431203-M1.pdf>

Tobing, R. S. M. B., & Firdaus, R. (2024). Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(5), 8904–8909. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1607>

Wilkinson. (2019). Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi. *Sistem Informasi Akuntansi*, 1–25.

Irawati, Y. (2019). Pengaruh Teknologi Informasi dan Keahlian Komputer Terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada Rumah Sakit Swasta di Kota Pekanbaru. *Jom Fekon*, 1(2), 1–15.

Mulyadi. (2020). *Sistem & Prosedur*, 10–32.